

HISTORICAL SCIENCES

ВІЙНА ЯК ЧИННИК ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА

Мосов С.

*доктор військових наук, професор,
Інститут наукових досліджень з цивільного захисту
Національного університету цивільного захисту України, Україна*

Чубіна Т.

*доктор історичних наук, професор,
Національний університет цивільного захисту України, Україна*

WAR AS A FACTOR IN THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF MANKIND

Mosov S.

*doktor habilitowany (Military), professor,
Institute of Research in Civil Protection of
National University of Civil Defence of Ukraine, Ukraine*

Chubina T.

*doktor habilitowany (History), professor,
National University of Civil Defence of Ukraine, Ukraine*

Анотація

У статті здійснено філософсько-історичний аналіз війни як складного соціального явища, яке, попри руйнівні наслідки, виступає важливим чинником розвитку людства. Розглянуто еволюцію воєн як форми боротьби за існування, роль агресивності у формуванні людської природи, вплив війни на становлення державності, соціальної організації та культури. Обґрунтовано тезу про те, що війна, маючи деструктивний потенціал, водночас виступає катализатором соціального прогресу, формування моральних цінностей, правових інститутів і міжнародних відносин.

Abstract

The article offers a philosophical and historical analysis of war as a complex social phenomenon, which, despite its destructive consequences, is an important factor in the development of humanity. The evolution of wars as a form of struggle for existence, the role of aggression in the formation of human nature, the influence of war on the formation of statehood, social organization and culture are considered. The authors substantiate the statement that war, having a destructive potential, at the same time acts as a catalyst for social progress, the formation of moral values, legal institutions and international relations.

Ключові слова: війна, історичний розвиток, агресія, соціальна еволюція, культура, державність, боротьба за існування.

Keywords: war, historical development, aggression, social evolution, culture, statehood, struggle for existence.

Проблематика війни завжди посідала центральне місце в осмисленні історії людства. Попри її руйнівну сутність, війна слугувала не лише інструментом насильства, а й потужним катализатором соціальних, культурних і політичних трансформацій. Суперечлива природа воєн зумовлює необхідність їхнього багатомірного аналізу, який дозволяє виявити не лише деструктивні, а й конструктивні аспекти цього явища. Метою статті є рефлексивне осмислення війни як чинника історичного розвитку людства, визначення її ролі у формуванні соціальних інститутів, цінностей і світоглядних орієнтирів.

Мир завжди розглядається людством як його нормальний стан. Мирний стан більшою мірою сприяє як духовному розвитку людства, так і його матеріальному благополуччю. Війна для нього – явище негативне, яке можна порівняти із захорюванням людини. Однак, незважаючи на це, наслідки війни не завжди були тільки негативними.

Можна стверджувати, що багато воєн приносили не тільки шкоду, але й надавали послугу людству.

Війна, згідно з її первинним визначенням, зазвичай розглядається як збройне насильство, що породжується глибокими соціально-політичними та соціально-економічними причинами. Специфічний зміст війни становить збройна боротьба.

При цьому слід зауважити, що термін “боротьба” має більш глибокий зміст. Вона розглядається як спосіб існування всього органічного світу. Сенс загального принципу боротьби в природі стає зрозумілим після ознайомлення з основним біологічним законом, який стверджує, що все існує, насамперед все живе, виявляє тенденцію до нескінченного зростання. Так, наприклад, при безперешкодному розмноженні максимальної межі, можливої на нашій планеті, 2 бактерії досягли б приблизно через 0,01 року; 2 кролики або миші – через 20 років; 2 людини – через 1200 років; 2 слони – 2000 років. Отже, за порівняно короткий час кожен живий організм міг би тільки собою настільки

заповнити землю, що для чогось іншого там не залишалося б місця. Те, що цього ще не сталося, пояснюється наявністю боротьби, причому надзвичайно запеклої між окремими живими організмами.

З огляду на те, що об'єктом боротьби за існування в органічному світі є їжа, у найширшому сенсі цього слова, то таку боротьбу ще називають боротьбою за їжу. Вже ця одна обставина пояснює, чому досі ще жодному виду організмів не вдалося витіснити всі інші живі істоти.

Історія розвитку нашої планети розкриває нам не тільки процес боротьби за існування як такий. Вона показує нам приклади і того, що не всі представники, наприклад, тваринного світу ведуть боротьбу між собою і з іншими тваринами. Безліч таких видів тварин, як зайці, кролики та газелі, ведуть мирне життя.

Унаслідок існування ризику бути переможеним своїм сильнішим супротивником та інстинкту болю надзвичайно рідко відбувається боротьба між однорідними хижими тваринами. Це трапляється настільки рідко, що можна майже стверджувати, що війна, подібно до багатьох інших речей, є винаходом людини. На користь цього свідчить і вперше висловлена англійцем Пай-Смітом гіпотеза, що праворукість, яка спостерігається тільки у людини, є наслідком її войовничих звичок (воюють правою рукою, щоб захищати лівою "лівий бік, в якому чується прискорене биття серця").

Вже стародавні дивувалися явному миролюбству або, принаймні, не войовничому способу життя хижих звірів: леви не вступають у сутичку один з одним, вепр не встромляє смертоносне ікло у вепра, рись мирно живе з риссю, змія не приходить у лють при вигляді змії, а злагода між вовками навіть увійшла в приказку.

Тигр також не пожирає собі подібних. Крім свого тіла він не має нічого, що могло б спокусити іншого тигра. Райони полювання, над якими він панує, не належать йому. І якщо інший тигр забажає скористатися ними, то він починає там же полювати. У випадку, коли інший тигр виявляється спритнішим за першого і завдяки цьому переходить у першого всю здобич, останній змушений, якщо не бажає загинути з голоду, покинути це місце. Якщо ж перший тигр спритніший, то доводиться відійти прибульцю. Таким чином, боротьба між ними, якщо і має іноді місце, то протікає без знищення супротивника.

Чому ж люди почали воювати між собою? Якою мала бути природа первісної людини, щоб вона не уподібнилася боязкому кролику і не віддала себе на поталу тигру, а стала бійцем, який не тільки захищався, але й нападав?

Відповідаючи на це питання, Р. Штейнметц ще на початку ХХ ст. показав, що наявності у людини тільки інстинкту самозбереження не вистачало для захисту або нападу. Людина повинна була бути агресивною. За висновками Р. Штейнметца, для того, щоб людина була агресивною, вона повинна мати такі властивості, як сміливість, жорстокість і все зростаючу жадібність. Володіючи цими власти-

востями, первісна людина могла вже вступати у боротьбу за своє існування, маючи можливість вдосконалення й інші сторони своєї натури, не виключаючи її найкращих задатків.

Дійсно, людині притаманна агресивність: оборонна й інструментальна. Наявність оборонної агресії, що є фактором біологічної адаптації людини, забезпечує реакцію на виникнення небезпеки її життю. Вона спрямована на збереження життя людини різними методами: атакою або втечею. Інструментальна агресія розвивалася в міру розвитку цивілізації і була обумовлена постійно зростаючими потребами людини у багатстві, владі та марнославстві.

В історичному житті будь-який рух вперед починається з порушення встановленої системи пристосування та рівноваги, з завжди болісного виходу зі стану відносної гармонії. І цю болісність, цю жорстокість початку будь-якого руху прийняла і первісна людина, яка розвивалася та наполегливо шукала нове життя.

Насолода боротьбою і перемогами привела до розвитку позитивних властивостей, що дозволило людині стати більш стійкою у боротьбі. Харчування агресивною м'ясоїдною первісною людиною ставало все більш рясним, голод все менше і менше загрожував їй, її здоров'я та сила все більше зростали. Людина стала здатною помірятися силою з все більш і більш сильними тваринами, застосовуючи при цьому свою винахідливість: рука, озброєна дубиною або гострим камінням, була здатна змагатися за руйнівною силою удару з щелепами або лапами печерного лева або ведмедя, особливо якщо на полювання йшла не одна людина, а ціла група.

Унаслідок своєї агресивності людина з часом була змушена вступити у боротьбу не тільки з тваринами, але і з собі подібними. Зрозуміло, що краще було б, якби все могло відбутися інакше – без жорстокої боротьби людей між собою. Але сталося те, що насправді сталося та відомо історії. У боротьбі з левом людині доводилося перемагати одностороннього, малоздатного до розвитку лева. До тих пір, поки їй була необхідна перемога над цією твариною, не було ніякої потреби в подальшому її розвитку. Коли ж людина в пошуках нових джерел харчування зіткнулася з іншою багатосторонньою, багато обдарованою людиною, вони змушені були розвиватися далі, щоб перемагати у боротьбі з собі подібними.

Чим агресивнішими ставали і мусили ставати під гнітом життєвих умов люди, тим більше вони змушені були об'єднуватися в групи з метою як захисту, так і нападу. Першим зародком таких груп слід вважати смію, умовою створення якої був певний ступінь розвитку почуттів і симпатій. Загроза нападів і необхідність захисту змушували людей утворювати більш широкі та потужні групи.

Агресивність людей прямо і неминуче призвела до розширення спочатку невеликої групи під гнітом важких умов боротьби за існування, а опосередковано вона сама була наслідком посилення цієї боротьби в міру інтелектуального розвитку людини. Таким чином, якби не було агресивності, не

було б і розширення групи за межі території її знаходження, розміри та забезпеченість їжею якої в певний час переставали задовольняти потреби групи. Виходячи з того, що це розширення було головною умовою вищого розвитку людини в усіх можливих напрямках, Р. Штейнметц зробив висновок, досить парадоксальний на перший погляд: якби первісна людина не була агресивною, вона не розвинулася б зі свого тваринного стану.

Дійсно, оборонна агресія, як раніше вже згадувалося, є фактором біологічної адаптації. Можна стверджувати, що нейронне забезпечення оборонної агресії, пов'язаної зі збереженням життя, і у тварини, і у людини однаково. Однак це твердження є істинним лише у вузькому сенсі, бо зони, пов'язані з агресією, є частиною системи головного мозку, а у людини ця система з великими півкулями і величезною кількістю нервових зв'язків істотно відрізняється від мозку тварини.

Біологічно неадаптивна, злаякісна агресія – інструментальна – зовсім не є захисною від нападу або загрози. Вона не закладена у філогенезі та притаманна тільки людині. Людина “інфікувалася” нею протягом усього періоду свого інтелектуального розвитку і ставала все більш жорстокою, марнославною, жадібною і соціально небезпечною. У цьому полягає відмінність людини від тварини, що підтверджується висновком Р. Штейнметца про агресивність як умову якісного переходу людини з тваринного стану до нового, властивого тільки людині.

Розширення груп і постійна боротьба за існування, а також небезпека нападу з боку інших груп людей і тварин змушували об'єднуватися в тісний союз в середині групи – союз своїх. Як з моменту створення сім'ї почали розвиватися такі якості людини, як симпатія до власних дітей, батьківська любов, так і в середині групи розвивалися почуття вірності та нетерпіння до недостатньої вірності й зради.

У цих нових умовах проявився “дуалізм” у відносинах між членами групи та відносинах членів цієї групи до членів іншої групи: завжди симпатія до членів своєї групи і найгрубіша, часом безсердечна, жорстокість у ставленні до членів інших груп. На цьому етапі розвитку симпатія стала одним з найважливіших досягнень нескінченних воєн між групами, хоча вона існувала тільки в середині групи і не поширювалася на інших. Така ситуація була обумовлена, як показують результати рефлексивного аналізу, тим, що у первісної людини інтелектуальні та емоційні задатки були спочатку дуже слабо розвинені, у зв'язку з чим універсальна симпатія була їй абсолютно чужа, бо для цього вона мала б мати зовсім іншу природну основу (навіть не біблійну), ніж та, яку вона мала насправді.

При цьому слід зазначити, що розширення союзів з часом (з огляду на подальший розвиток людини) призвело до створення іншої ситуації, яка характеризувалася зменшенням кількості воєн внаслідок зростання сил і потужності цих союзів, а також універсалізації симпатії по відношенню до полонених.

Широкий розвиток груп і збільшення їх кількості змусило людей до розвитку нових способів добування їжі – землеробства і скотарства. Розвинулося ремесло, як наслідок розвитку людської інтелектуальності. Відбувся поділ праці. Все це сприяло поліпшенню життя людей. У кожній родині почала з'являтися своя власність, незалежна від общинної. При цьому стали необхідні додаткові люди для роботи, так як своїх сил з часом перестало вистачати.

Саме війна зробила можливою появу та придбання таких додаткових людських сил – рабів. Сьогодні, навіть оцінюючи історичне значення рабовласницького ладу для розвитку суспільства, ми дивимося на рабство зовсім не такими очима, як кілька століть тому, хоча наш погляд на огидні наслідки існування інституту рабства зовсім не змінився на краще, незважаючи на його позитивні моменти. Однак забувати про ці позитивні моменти також не варто, оскільки рабство слід розглядати як одну з найбільших виховних сил світової історії: із зла буває добро. Історія держав, як і окремих сімей та людей, надає нам нескінченну низку підтверджень цього факту. Хто хотів би, щоб він сам і його батьківщина були вільні від досвіду життя, який породили колишні негаразди?

Якщо раніше полонених, захоплених під час збройних зіткнень між племенами і групами, вбивали через відсутність для них їжі, то в умовах розширення общинного господарства та появи надлишків продуктів полоненим стали зберігати життя і формувати з них безкоштовну робочу силу. Розвиток рабовласництва прискорилося поширенням металів: бронзові мечі і залізні стріли спростили знищення та захоплення в полон живої сили противника. Війни стали приносити багато рабів і багатств.

Наявність рабів дозволила членам громади перекласти неприємну необхідність виконання обов'язкової, постійної і важкої роботи на їхні плечі. Виникнення інституту фізичного рабства (сучасній історії відоме не тільки фізичне рабство окремих людей, але й “економічне рабство” цілих країн, як наслідок економічних воєн) дозволило також одним – членам громади – наказувати, а іншим – рабам – виконувати накази. Але на цьому справа не зупинилася. Не тільки плідність праці була значно посилена цим шляхом, але й були знайдені нові шляхи, відкриті нові способи роботи, а головне, було досягнуто нового і більш плідного поділу та об'єднання праці.

Наміченим і досягнутим наслідком усього цього було надзвичайне посилення продуктивності праці і далі значне підвищення загального добробуту з його неминучими наслідками – зростанням і витонченням потреб та збільшенням населення.

Вища розкіш і комфорт, та й будь-яка вища культура стали можливими лише з посиленням поділу праці, що, у свою чергу, стало можливим лише з введенням інституту рабства. Коли важка робота могла бути покладена на плечі рабів, звіль-

нені від неї жінки стали користуватися великою пошаною і, одночасно з цим, у чоловіків, принаймні знатних, з'явився вільний час для більш благородної роботи.

Для більшості суспільств давнини раби мали величезну цінність: їхньою працею були створені величезні імперії Азії, на їхній праці ґрунтувалося існування Спарти, їхньою працею розроблялися природні багатства в Римській імперії. Коли Аристотель говорив про війну, як мистецтво здобуття, то він мав на увазі те, що саме здобуття рабів було однією з головних цілей війни.

Ще більш важливим наслідком інституту рабства стало виникнення державності. Німецький класик Ф. Енгельс таким чином описав ситуацію, що виникла на той період, на прикладі грецького ладу: “Ми бачимо в грецькому устрої героїчної епохи ще в повній силі давню родову організацію, але, разом з тим, вже і початок підриву її: ми бачимо тут батьківське право з успадкуванням майна дітьми, що сприяло накопиченню багатств в сім'ї та посилювало сім'ю на протипагу роду; зворотний вплив майнових відмінностей на суспільний устрій за допомогою утворення перших зародків спадкової знаті і царської влади; рабство, спочатку тільки військовополонених, але вже відкриває можливість поневолення власних одноплемінників і навіть родичів; початок виродження давньої війни племені проти племені в систематичний розбій на суші і на морі з метою захоплення худоби, рабів і скарбів, перетворення їх на регулярний промисел; одним словом, вихваляння і шанування багатства як найвищого блага і зловживання стародавніми родовими установами для виправдання насильницького грабунку багатств. Бракувало ще тільки одного: установи, яка не тільки забезпечувала б новопрдбані багатства окремих осіб від комуністичних традицій родового ладу, яка не тільки зробила б раніше настільки мало цінвану приватну власність священною і це освячення оголосило б вищою метою будь-якого людського суспільства, але й наклало б печатку загального суспільного визнання на нові форми набуття власності, що розвивалися одна за одною, а отже, і на безперервно прискорюване накопичення багатств; не вистачало установи, яка увічнила б не тільки початок поділу суспільства на класи, але і право заможного класу на експлуатацію незаможних і панування першого над останніми. І така установа з'явилася. Була винайдена держава”.

Такими були деякі наслідки рабства, що сприяли розвитку людства та його культури. Але якби не було війни, не було б і цих наслідків, і, у всякому разі, для цього була необхідна агресивність людини інструментального характеру, її прагнення насильством домагатися власних вигод.

З цього може впливати досить об'єктивний, але суперечливий висновок: для розвитку людства, для піднесення його культури далеко не завжди можуть послужити етично прекрасні засоби.

Чим більше розвивалася людина, тим більше її зусилля були спрямовані не тільки на самозбереження, але й на задоволення своїх потреб, кількість яких, як показує історія, з часом постійно зростала.

На зміну одних задоволених потреб виникали інші, їх кількість зростала, що змушувало людей шукати їх задоволення за межами території свого перебування. Така ситуація вимагала від людей рішення про переселення, що супроводжувалося, як правило, або боротьбою з перешкодами з боку природи, або боротьбою за землю з іншими групами людей, що жили на цій території. Життя людей у таких умовах загартувувало їхню мужність, розвивало їхній інтелект, розкриваючи дар винахідливості.

Чи зміг би чутливий, делікатний і боязкий чоловік подолати безліч перешкод з боку природи і перемогти у боротьбі з іншими людьми, якби він не був агресивним? На це питання можна впевнено відповісти – ні. Така людина загинула б, не витримавши труднощів на шляху свого багатоговікового розвитку.

Розглядаючи боротьбу як джерело розвитку людини, ми бачимо існування двох сторін розвитку людини: у боротьбі з перешкодами природи і в боротьбі з іншими людьми. Послідовно і логічно обґрунтовано на цьому наполягали багато дослідників воєн, умов і причин їх виникнення. При цьому слід зауважити, що подолання природних перешкод для людини не було таким небезпечним, як боротьба з собі подібними. Людина, переможена у боротьбі з природою, могла залишатися частіше незадоволеною в своїх бажаннях, ніж гинула. Набагато більшим ризикувала людина у боротьбі з собі подібними: їй загрожували муки або, в кращому випадку, рабство, не тільки власне, але і дружини та дітей, втрата всього свого майна, у всякому разі ганьба та приниження, якщо життя і залишалося врятованим. І навпаки, якою солодкою ставала нагорода, коли перемога була над іншою людиною, як все інше тьмяніло перед цими результатами: багата здобич, жінки, раби, задоволення потужного почуття помсти, слава і почесні – все відразу діставалося переможцю.

На наш погляд, слід погодитися з висновком Р. Штейнметца щодо ролі кожного з наведених видів боротьби в розвитку людини: жодна перемога над природою не може в такій мірі надихнути людину на крайнє напруження всіх сил, як думка про перемогу над іншою людиною.

Жорстокі умови боротьби активно впливали на процес еволюції складу племен. З огляду на невеликі розміри племен, боротьба вимагала напруження всіх членів племені, особливо представників чоловічої статі. У цих умовах діяв відбір, як штучний, так і природний, без винятку. Хто не боровся, той виганявся: плем'я, обтяжене хоча б декількома боягузами, не могло встояти у боротьбі та перемагати. Такий відбір, як показує історичний досвід, сприяв збільшенню та посиленню якостей, які робили людей сильнішими. У цій ситуації розвивалися й інші якості, що сприяють зміцненню зв'язків між членами племені: вірність, повага до інших членів племені, самовладання, а пізніше любов до всього племені, як до цілого, а також патріотизм. Плем'я з одними тільки сильними членами, але без

цих властивостей, без зв'язку між собою, мало б загинути, точно так само, як плем'я, що складається з одних слабких і боягузів. Саме формування стійкої структури племені, як системи, дозволяло створювати нову якість, властиву тільки цьому племені, як системі, – виживати в складних умовах природи і здобувати перемогу в боротьбі з собі подібними. З іншого боку, такий прямий і непрямий відбір постійно вів до посилення особистих і моральних якостей індивідів.

При цьому слід зазначити, що вплив непрямого відбору йшов ще далі. Щоб вижити у боротьбі за існування, плем'я, як ціле, повинно було володіти ще однією важливою властивістю, крім властивостей окремих його членів, – організованістю, переваги якої безпосередньо проявлялися у боротьбі між племенами. Будь-яка добре організована група спочатку мала більшу перевагу перед іншою аналогічною групою, але менш організованою: питання про ступінь використання в однакових умовах потенційних можливостей груп. Крім того, ще однією особливістю добре організованої групи була наявність хорошого керівника (в умовах держави – уряду).

Крім розвитку цих основних властивостей, ніщо так не сприяло створенню стійкої організації, як саме вимоги, які висувала війна. Як показують результати досліджень, проведених у різні часи Р. Штейнметцом, К. Клаузевицем, Ф. Енгельсом, Г. Ніколаї, А. Манфредом, М. Говардом та іншими, у застосуванні до первісної історії можна зробити висновок про те, що без війни не було б і держави.

Разом з тим слід зазначити, що жодна держава не була здатна вистояти у боротьбі із зовнішніми ворогами без миру всередині самої країни. Тому, крім наявності сильного і диференційованого уряду, військових вождів і армії, держава повинна була зайнятися питанням забезпечення необхідного миру всередині країни. Ніщо так не сприяло перетворенню кривавої помсти на державну справу, як ця крайня необхідність у внутрішньому мирі. Одним з таких прикладів може служити епоха юності французького короля Генріха IV, коли королівство всередині було розколоте надвоє католиками і протестантами в умовах зовнішньої небезпеки з боку Іспанії. Для забезпечення внутрішнього миру королева Франції ініціювала в Парижі вбивство безлічі протестантів. Як інший приклад можна навести жорстоку громадянську війну “червоних” і “білих” у Росії після перевороту 1917 року в умовах військової загрози з боку Німеччини у 1918 році.

Війна одного племені з іншим племенем, а в подальшому – держави з державою, згуртовувала членів племені та суспільства, вимагала кращого управління, наявності судочинства, постійного війська, що, у свою чергу, привчало людей до слухняності, дисципліни, підпорядкування вищим цілям з набагато більшою силою, ніж усі інші засоби виховання, саме завдяки тому, що величезний тиск у цьому відношенні чинила війна. І тим самим було підготовлено все вище культурне життя з усіма вищими проявами суспільного життя.

Ґрунтуючись на дослідженнях Р. Штейнметця та М. Говарда, слід підкреслити, що подібно до того, як безглуздість схоластики підготувала розум європейців до наукової роботи нашого часу, так тільки через криваву помсту і племінну ворожнечу світове співтовариство змогло дійти до сучасної кооперації та інтеграції. Дійсно, людський рід пройшов тривале та ґрунтовне виховання. Саме через таке постійне та тривале виховання, на наш погляд, він буде проходити весь час свого існування на планеті. Найкращим підтвердженням цьому, на жаль, є сьогодення. Досвід показує, що регулярне і швидке виховання зазвичай супроводжується меншим тиском, а тому виявляється менш плідним: людина не встигає усвідомлювати свою відповідальність перед державою, суспільством та всім світом у цілому і необхідність підпорядкування своїх власних амбіцій і бажань.

Всіма цими звивистими шляхами симпатія між людьми, яка спочатку була досить слабкою, завдяки війні все більше і більше посилювалася. Однак не можна при цьому відкидати значення поділу праці в розвитку первісного суспільства, незважаючи навіть на те, що поділ праці і взаємодопомога в той період у суспільстві ще були слабо розвинені. На важливості цього постулату наполягали і прихильники марксистської філософії, хоча відомо, що економічні фактори стали об'єднувати людей набагато пізніше. У той час, за єдиним винятком – випадком війни, люди чудово влаштувалися самі або у дуже тісному колі і в численному суспільстві не мали потреби.

Керівна роль війни, навіть в умовах активної дії економічних факторів на процес об'єднання людей, не припинилася. Під її впливом, а також лежачої в основі її властивості агресивності людини, люди міцно згуртовувалися в самостійні групи, які вели ізольоване життя. Природним наслідком цього можна вважати розвиток самосвідомості цих груп і особливих характерних властивостей групи. Психічна спадковість, ізольоване життя, різні географічні умови, впливаюча звідси різна історія, не могли не призвести до утворення особливих народних характерів. Географічна відмінність посилювалася переселеннями, які в свою чергу часто були наслідком війни. Головною умовою, однак, була ізольованість, відокремлене життя народів. Ця ізольованість народів дозволила сформувати всередині них свій індивідуалізм і свою релігію. Якщо припустити, що люди завжди становили одне ціле, у них була б одна культура і одна релігія, то не залишалося б підстав для їх вищого об'єднання і подальшого розвитку.

Альтернативним поглядом на питання виникнення великих народів є точка зору філософів, пов'язана з еволюційним шляхом формування народів під дією властивого людям прагнення до братерства народів. Вони забувають тільки одне, що на тій стадії розвитку людства це прагнення не було достатньо сильним. Цього і не могло відбуватися внаслідок відсутності відповідних психічних і культурних умов. Однією з таких умов був духовний розвиток людей, і не тільки інтелектуальний,

але й більшою мірою емоційний: люди зовсім не були здатні вмістити розумом і серцем великі маси людей.

Відомим поглядом на процес об'єднання людей у великі групи стало застосування в якості вихідного положення виникнення історичної ситуації поділу праці, яка, в свою чергу, могла розвиватися тільки тоді, коли були наявні більш-менш значні групи людей.

Таким чином, виникає питання про те, що ж могло стати тією силою, яка повинна була згуртувати людей і тримати їх разом до тих пір, поки не були створені умови, за яких могло виникнути власне бажання об'єднання? Як показує світова історія, такою силою, однією з багатьох, що прагнуть до зла і творять добро, була пристрасть до завоювань. За словами Ю. Веллгаузена, саме "війна створює народи". Так, наприклад, під загрозою небезпеки з боку греків фінікійці змушені були об'єднатися у державу зі столицею Карфаген. Подібна ситуація склалася в період формування Японії як держави. У Франції національні почуття зародилися тільки під час Столітньої війни, що значно посилило французьку державу. Єдина Німецька імперія була створена тільки у боротьбі з Францією і не тільки у війні 1870 року. У бурів не було усвідомлення своєї народної єдності до першої війни з Англією. Війни та збройні конфлікти арабів з євреями у другій половині XX століття призвели до об'єднання єврейської нації та фактичного створення держави Ізраїль.

Цікаво, скільки ж часу було б потрібно, щоб до цього результату привели мирні відносини і торгівля? Відповідь одна – набагато більше часу в порівнянні з тим, що нам відомо зі світової історії.

Однак з цього не слід автоматично робити загальний висновок про велику користь війни для суспільства. Це відбувалося в минулі часи, коли створення цілого здійснювалося тернистим шляхом поліпшення та об'єднання його численних складових. І чим сильнішими та могутнішими ставали народи та їхні держави, тим більше з'являлося реальних можливостей забезпечення тривалого миру і подальшого розвитку країн.

Наявність зовнішнього ворога змушувала до об'єднання, формування народів, здатних відстояти свої держави у війнах проти численних ворогів. І це давало позитивні результати для розвитку людства. Народ, що перемагав, ставав ще сильнішим і непереможним для ворогів. Дійсно, у період небезпеки люди напружують до максимуму всі свої розумові та фізичні сили, спрямовуючи їх на захист своєї сім'ї та батьківщини.

Прикладів цьому в світовій історії більш ніж достатньо. Так, оперативне створення радіолокаційних станцій в Англії на початку Другої світової війни відбулося внаслідок життєвої необхідності виявлення німецько-фашистських літаків під час їх прольоту над Ла-Маншем з метою бомбардування території країни і знищення її столиці – Лондона. Створення цих станцій поклато початок розвитку нового наукового напрямку – радіолокації.

У той час як війни сприяли створенню народів, то їх тривала відсутність і зникнення ворога рівної сили поступово приводили до зникнення великих держав, що розпадалися під дією внутрішніх протиріч. Яскравими прикладами цього стали такі держави давнини, як Єгипет, Рим, Китай, а також Монголо-Татарська імперія. Аналогічно закінчив своє існування в період новітньої історії Радянський Союз.

Виходячи з цієї передумови, будь-який читач може сам відповісти на одну частину багатоаспектного питання про те, чому, наприклад, США, Англія і військово-політичний блок НАТО, створений з метою протидії СРСР і країнам соціалістичного табору, так довго існують і не розпадаються? Вони постійно створюють для себе образ країни-ворога (В'єтнам, Корея, Гренада, Ірак, Сомалі, Югославія, Афганістан), роздуваючи його в засобах масової інформації і залякуючи народ своїх країн, і ведуть збройну боротьбу в той час, коли можна було б без неї обійтися взагалі.

З цих міркувань випливає один висновок – тільки зовнішня примусова сила призводить до більш тісного об'єднання, а її відсутність – до роз'єднання.

Таким чином, війна є не тільки силою, що роз'єднує, братовбивчою. Навпаки, вона об'єднувала людей і створювала народи, сприяла формуванню міжнародного спілкування, спільної культури, об'єднувала різні народи і держави в одне ціле. Безліч воєн надали послугу людству. Війни і не тільки створили колись чотири послідовні всесвітні монархії: Ассиро-Вавилонську, царство Кіра і Ахменідів, Македонську і Римську, що містили в собі ланцюг початків, які допомогли культурному зростанню народів і які війною проклали подальші шляхи людського успіху і загальної культури.

Царство Кіра і Ахменідів приєднало до Близької Азії значну частину Середньої і, з іншого боку, поширилося на Єгипет. У середині воно спиралося на світлу релігію Ормузда, яка узаконила моральність і правосуддя, а стосовно підвладних народів проводилася терпима і примирлива політика.

Монархія Олександра Македонського і його послідовників вперше історичний Схід з'єднала з історичним Заходом, і обидві ці культури монархія об'єднала не тільки силою меча, але й ідейними закладами еллінської освіченості.

Походи римлян, які підкорили весь відомий стародавній світ, приєднали до цивілізації та правової школи, а з часом і до християнства іберські та кельтські племена. "Пілуми" римських легіонерів стали палями європейської державності. Немає ніякого сумніву, що саме стародавній Рим підготував пізніше загальне панування Римської Церкви, яка протягом багатьох століть становила єдину потужну сполуку народів Європи. Тільки протягом цього періоду Європа мала одну спільну мову, латинську, і нею вона теж зобов'язана світовому пануванню стародавнього Риму.

В епоху хрестових походів Захід перейняв у Сходу його науки, а напівдикі європейці багато

чому навчилися у освічених арабів. На рубежі XV і XVI століть італійські походи Карла VIII і Людовика XII приєднали Францію до Відродження. Франція надала Відродженню ту пишність і той європейський розмах, чого не змогла дати розділена на маленькі держави його батьківщина – Італія.

Підводячи підсумок і частково поділяючи висновки Р. Штейнметца, К. Клаузевіца, А. Манфреда, М. Говарда, а також таких відомих філософів і дослідників війни, як Платон (війна є природним станом народу), Прудон (війна є істотною умовою нашої людяності), Геракліт (війна є матір'ю всіх речей), Гегель (війна не є абсолютним злом або тільки випадковим явищем, що має своє підґрунтя в пристрастях правителів або народів... Вище призначення війни в тому, що вона зміцнює моральне здоров'я народів, подібно до того, як рух вітрів охороняє океан від застою і гниття, куди б він також потрапив від тривалого застою, як народи від тривалого і навіть вічного миру), Руссо (війна – це школа відродження людської доброчесності), Байрон (я з радістю висловив би відразу проти війни, якби не був переконаний, що тільки вона одна врятує світ від цвілі та гнилі), Веллгаузен (війна створює народи), Макс Егус (війна завжди була і досі залишається початком усього), Генц (війна з усіма її страхами є гарантією єдиного законного порядку, можливого серед людей, і, як би парадоксально це не звучало, все ж таки очевидною істиною залишається, що без війни на Землі не було б миру), Гумбольд (війна є одним із благодійних пропусків в історії людства, тому що вона викликає мужні якості, які складають тверду основу суспільного життя), Золя (я вважаю війну фатальною необхідністю. Неминучість її виникає з тісної залежності природи людини від природи всього існуючого), Драгомиров (у природі все засноване на боротьбі, а людина не може стати вище будь-якого із законів природи), Кузен (відмовтеся від війни, і ви повинні відмовитися від прогресу), можна вважати, що багато воєн зіграли важливу роль у житті народів і держав, як панівний фактор поступального ходу історії. Вони виводили на світову арену молоді народи і скидали у глибини минулого старі, застарілі та втомлені роботою народи. Згадана роль воєн, з культурної точки зору, у багатьох випадках (якщо не в більшості) була роллю позитивною, культурно-творчою.

Цікаво, яким би був розвиток людства, якби з самого початку цього розвитку не було б воєн разом з умовами, що до них призводять? Що могло б вийти з боягузливої істоти, нездатної захистити себе, яка не прагне до кращої долі? На подібних до себе (тобто людей) вона не нападала б, від тварин не захищалася б, дерева залишалися б її притулком на вічні часи. Але ж для того, щоб стати людиною, ця істота повинна була спуститися на землю.

Розмірковуючи над цим питанням і припускаючи, що така істота могла бути трохи розвиненою, навіть перетворитися на людину без боротьби і обумовлюючих її властивостей, можна спрогнозувати ситуацію, характерну для існування такої людини. Побудови до утворення груп або навіть більш

менш міцної сім'ї виявилися б набагато слабкішими. Груп не було б, а якби вони і були, то без міцного згуртування боротьби вони були б надто слабкими, до ідеї людства, до загальнолюдської любові людина не розвинулася б ніколи. Всі переваги, відокремлення, вправи в спільному житті всередині тісних кордонів залишалися б, у всякому разі, абсолютно чужими йому, він залишався б тупим створінням, як серцем, так і розумом.

Отже, виграш був – вся культура, все, чим ми відрізняємося від нижчих тварин, але і ціна, за яку це було куплено, була також, і це слід визнати, надзвичайно високою. Скільки зла заподіяла людству тільки одна потреба помсти!

Аналізуючи суперечливі ситуації багатівікового розвитку людства, ми абсолютно не в змозі, арифметично складаючи всі “плюси” і “мінуси”, розраховувати користь, яку принесли війни культурно-му розвитку людства на тлі страждань і втрат, заподіяних війнами тому ж людству.

Головне сьогодні зрозуміти і усвідомити роль війни в світовій історії розвитку людства в цілому. Людина, якою б вона не була, мусила вдаватися до насильства, щоб вижити в боротьбі за існування, неминуче мусила вести війну, і саме цим шляхом вона мусила піднятися на вищий щабель розвитку. Вона не діяла свавільно, як не діємо і ми, вона не обирала дану їй культуру тому, що вона саме її вважала за краще, а вона була їй долею, як щось, фатально необхідне.

Таким чином, розгляд ролі війни в історії людського розвитку вимагає детального осмислення на основі рефлексивного підходу всіх моментів тривалого періоду розвитку людства. Не слід однобічно підходити до оцінки подій, що виникають через війни, у ході воєн або внаслідок воєн. Суб'єктивізм осмислення людством наслідків і значення воєн зникає повільно, проходячи протягом тривалого періоду часу об'єктивні фільтри світової історії. І тільки тоді багато що стає зрозумілим з позиції світового процесу розвитку: не все погане, що сприймається як зло, не все добре, що видається за добро.

Війна, будучи складним і суперечливим явищем, відіграла визначальну роль у формуванні людської цивілізації. Вона сприяла еволюції соціальних структур, розвитку науки, техніки, культури, становленню державності. Водночас війна залишалася джерелом страждань і руйнувань. Розуміння її ролі в історичному процесі дає змогу об'єктивно оцінювати як позитивні, так і негативні виміри людського поступу.

Список літератури

1. Веллгаузен Ю. Введення в історію Ізраїлю. СПб., 1909.
2. Гегель Г. Філософія історії. К., 1993.
3. Говард М. Війна в європейській історії. М., 2003.
4. Енгельс Ф. Походження сім'ї, приватної власності і держави. К., 1984.
5. Клаузевіц К. Про війну. К., 1998.

6. Манфред А. Історія війни і воєнного мистецтва. М., 1973.
7. Мосов С. П., Чубіна Т. Д. Дихотомія війни в історії людства. Тези II Міжнарод. наук. конф. «Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки» (21-22 квітня 2022, Тернопіль). Тернопіль: ТНТУ, 2022. С. 87-89.
8. Мосов С. П., Чубіна Т. Д. Психологічний тиск війни на людину. Матеріали IV Міжнарод. наук. конф. «Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки» (18-19 квітня 2024 р., м. Тернопіль). Тернопіль: С. ТНТУ ім. І. Пулюя. С. 70-72.
9. Мосов С.П., Чубіна Т.Д. Мир і війна. *Оборонний вісник*. 2017. №9. С. 28-32.
10. Штейнметц Р. Філософія війни. Берлін, 1912.